

ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ И РОССИИ

Якубова Рано Ганиевна

Доцент ТГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10881164>

Аннотация. Статья посвящена особенностям молодежной политики в Узбекистане и России. Автор приходит к заключению, что молодежная политика Узбекистана и России имеют общие направления и незначительные различия.

Ключевые слова: Молодежь, политика, программа, принципы, направления.

Abstract. The article is devoted the peculiarities of youth policy in Uzbekistan and Russia. The author comes to the conclusion that youth policies of Uzbekistan and Russia have common directions and minor differences.

Keywords: Youth, politics, program, principles, direction.

Annotatsiya. Dastlabki maqola O'zbekiston va Rossiyadagi yoshlar siyosati xususiyatlari bag'ishlangan Muallif ushbu mamlakatlarning yoshlar siyosatida umumiy tendenciya va kichic farqlar mavjud degan xulosaga keladi.

Kalit so'zlar: Yoshlar, siyosat, dastur, tamoyillar, yonalishlar.

Молодежь-самая энергичная часть населения, государственный ресурс, гарант социально-экономической стабильности страны. Молодежная политика, как одно из направлений государственной политики, стала развиваться относительно недавно в мировой практике как особое направление деятельности государства.

Существуют несколько моделей взаимоотношений между молодежью и государством: консервативная, означает минимальное вовлечение государства в молодежную политику; государственно-общественное- ограниченное вовлечение государства в молодежную политику; социально-государственная- всеобъемлющая финансовая поддержка от государства; коммунитарная – государство - доминант в молодежной политике (4:261) . Исходя из указанных моделей, в Узбекистан и России относятся к третьей модели – всеобъемлющая финансовая поддержка от государства.

Молодежной политикой занимаются государственные органы В Узбекистане в 2020 г. создано Агентство по делам молодежи. В числе задач нового государственного органа – защита прав молодых людей, помощь в трудоустройстве, получении зарубежного образования и ведении бизнеса. В РФ - Федеральное агентство по делам молодежи.

В обеих государствах, что закономерно, существуют регламентирующие законы по молодежной политике. Основу государственной молодежной политики в обеих государствах составляет Конституция. За последние годы в Узбекистане приняты более 70 документов по вопросам молодежной политики (5: 719) Экскурс в историю позволяет утверждать, что в Узбекистане за период независимости принято три закона о государственной молодежной политике, в России - два. Законы дополнялись другими нормативно-правовыми документами. К примеру, в Узбекистане изданы: Указ Президента О мерах по повышению эффективности государственной молодежной политики и поддержка деятельности Союза молодежи Узбекистана от 5 июня 2017 г.; Постановление Президента от 18 июля 2017 г. О комплексных мерах по совершенствованию деятельности Союза молодежи Узбекистана; Постановление Кабинета Министров Республики

Узбекистан О мерах по организации деятельности фонда «Yoshlar- kelajagimiz» при Союзе молодежи Узбекистана от 16 августа 2018 г.

Указ Президента Республики Узбекистана от 13 июля 2021 года « О дополнительных мерах по всесторонней поддержке молодежи и дальнейшему повышению ее общественной активности» и др.

Государственная молодежная политика как в Узбекистане, так и в России основана на принципах, которые идентичны, главный принцип –открытость и прозрачность, участие молодежи в реализации государственной молодежной политики.

Цель молодежной политики Узбекистана- воспитание гармонично развитого молодого поколения, создание всех условий для вступления во взрослую жизнь. В федеральном законе от 30 декабря 2020 г. «О молодежной политике» среди целей молодежной политики выделяется «формирование культуры семейных отношений, поддержка молодых семей, способствующие улучшению демографической ситуации в РФ.

Основными направлениями государственной молодежной политики России согласно Федеральному закону от 30 декабря 2020 г. «О молодежной политике в Российской Федерации» являются воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным традициям народов Российской Федерации, обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных объединений и др. В тексте документа девятнадцать направлений. Принят и реализуется документ «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года». Субъекты РФ также принимают законы и постановления узконаправленного характера (4:263).

В государственной молодежной политике Узбекистана также определены основные направления, среди них обеспечение прав, свобод и законных интересов молодежи, содействие духовному, интеллектуальному, физическому и нравственному развитию молодежи и др.

Среди направлений государственной молодежной политики Узбекистана выделяем «обеспечение для молодежи доступного и качественного образования, создание условий для трудоустройства и занятости молодежи». Ключевое слово «доступного». Иначе, акцентируется реализация права молодежи на образование по ст.70 Конституции страны (1:42). В этой связи отметим рост количества государственных и частных вузов в Узбекистане, возобновление вечернего и заочного форм обучения, право удобного варианта оплаты за учебу. предоставление льгот девушкам-женщинам в получении высшего образования.

Направления государственной молодежной политики возможны при реализации программ, проектов. В Узбекистане и в России созданы и работают несколько программ и проектов. Так, в Узбекистане:

- программа «Ибрат фарзандлари»
- программа трудоустройства молодежи
- программа «Мутолаа»
- программа обучения современным профессиям
- проект «Пять инициатив»

- Олимпиады по учебным предметам «молодежная тетрадь»
- «женская тетрадь»
- «железная тетрадь»
- и др.

В РФ ряд программ и национальных проектов рассчитаны не только для молодежи, но и людей старше молодежного возраста;

- материнский капитал
- семейная ипотека
- дальневосточная ипотека
- «наука» (финансовая поддержка молодых ученых) и др.

Надо констатировать, что национальные государственные проекты РФ касаются молодежи также.

Таким образом, оба государства Узбекистан и Россия уделяют большое внимание на молодежную политику. Нерешенных вопросов достаточно. В Узбекистане существует проблема трудоустройства молодежи, достойной оплаты, чтобы молодые люди не уезжали за пределы страны, профилактика правонарушений несовершеннолетних, в РФ=жилищный вопрос, проблема употребления наркотиков.

REFERENCES

1. Конституция Республики Узбекистан.- Т.: Адолат, 2023
2. Андрюшина Е.В. Государственная молодежная политика в российском обществе: этапы, основные направления, показатели результативности. // Государственное управление. Электронный вестник. Апрель 2018
3. Закон о государственной молодежной политике Узбекистана от 14 сент.2016 г.
4. Самусева О.А. Молодежная политика в КНР, России и США. //Социально-гуманитарные знания, 2018, № 4
5. Ташбаева Г.Ю. К вопросу о государственной молодежной политике в Узбекистане. Экономика и социум. № 5 (96) - 2022